

XORAZMSHOHLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA IJTIMOIIY FANLAR

RIVOJI

Yunusova Dilnoza Mametsharipovna

Toshkent amaliy fanlar Universiteti katta o'qituvchisi
yunusovadilnoza425@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada XI-XIII asr boshlarida Xorazmda ijtimoiy fanlar anchagina taraqqiy etganligi hamda Xorazmshohlar hukmronligi davrida madaniy taraqqiyotida ijtimoiy fanlar rivoji va shu davrda ijod qilgan mutafakkirlarning hayoti va faoliyati haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, adabiyot, san'at, geografiya, falsafa, tasavvuf, tariqat kabi ilmlar madaniyat va ma'naviyatning rivojida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etgani yo'ritilgan.

Kalit so'z. kutubxonalar, Zamaxshar, Chingizxon, Renessans, Yoqut al-Hamaviy, allomalar, fiqhshunoslik, munshiylik.

Аннотация. В статье дается информация о значительном развитии общественных наук в Хорезме в XI-XIII вв., о развитии общественных наук в культурном развитии в период правления Хорезмшахов, а также о жизни и деятельности мыслителей, творивших в этот период. Подчеркивается также, что такие науки, как литература, искусство, география, философия, суфизм и тарикат сыграли чрезвычайно важную роль в развитии культуры и духовности.

Ключевое слово. библиотеки, Замахшар, Чингисхан, Ренессанс, Якут аль-Хамави, ученые, юриспруденция, муншиизм.

Abstract. This article provides information about the significant development of social sciences in Khorezm in the XI th-XIII th centuries, the development of social sciences in cultural development during the reign of the Khorezmshahs, and the life and work of thinkers who worked during this period. It also highlights the importance of sciences such as literature, art, geography, philosophy, Sufism, and tariqa in the development of culture and spirituality.

Keywords. libraries, Zamakhshar, Genghis Khan, Renaissance, Yakut al-Hamawi, scholars, jurisprudence, munshiism.

Xorazmshohlar davrida ilm-fan va madaniyat ravnaqi a'lo darajada bo'lganini bilamiz. Bunga ajablanmasa ham bo'ladi. Yurtimiz an'anaviy ravishda ilm-fan va madaniyat beshigi bo'lib kelgan, shu sabali iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot ahvoli va davlat arboblarning yuksak ilm-ma'rifatli bo'lganlari ma'lum. Xorazmshohlar zamonida ayni shu ikki omil o'zaro uyg'unlashgan edi. Anushteginiy xorazmshohlari misolida olsak hukmdorlarning barchasi chuqur bilim egalari bo'lishgan. Ular ham dunyoviy, ham diniy bilimlarni egallaganlar. Masalan, Otsiz qasidalar, ruboiylar yozgan, ko'plab nazm namunalari yoddan aytib bera olgan, san'at va ilmga katta ixlos bilan qaragan[4]. Ruboiylaridan birida u shunday deydi: «Dunyo beliga urilgan tamg'a mening farmonimdir, falak qulog'idagi halqa mening paymonimdir. Bugun shunday saltanatni qo'lda tutsamda, do'st rizoligiga erishish mening iymonimdir»[4]. Takash, El-Arslon, Sulton Muhammad va Xorazmshohlarning boshqa namoyandalari ham keng bilimli, she'r va san'atni qadrllovchi bo'lganlar, nazmda ijod qilganlar. Takash esa ayniqsa ud chalishni o'rniga qo'ygan[4]. Mamlakatimiz va millatimiz, arboblarning fan va madaniyatga bo'lgan chanqoqligi azaliy jarayon ekani anushteginiy davrida yana bir bor isbotlandi. Bu zamonda madrasalar barpo etish, kutubxonalar ochish, ularni kitoblar bilan to'ldirish, iste'dod egalarning boshini silash, asrab-avaylash odati saqlanibgina qolmay, yanada rivoj topdi. Ziyo maskani bo'lmish kutubxonalar faoliyatiga katta e'tibor berilgan, madrasalar manbalarda yozilishicha, bunday bilim maskanlari saltanat markazi Xorazmdan tashqari Nishopur, Isfahon va boshqa shaharlarda ham qad ko'targan[8]. Ularda o'qish jarayoniga juda katta mas'uliyat bilan qaralganini madrasa rahbari va mudarrislar oliy hukmdor yo uning joylardagi noibining maxsus buyrug'i bilan tayinlanganidan ham bilish mumkin.

Keng tarqalgan turkiy til O'rta Sharq va shimolidagi, Qoshg'ardagi barcha turkiy tilli qabilalar bilan tarixiy keng aloqada bo'lishga olib keldi. Ko'p tillilik bu davr rivojlangan madaniyatining muhim xususiyati va muhim sabablaridan biri hamdir.

IX—XII asrlar davomida Movarounnahr butun musulmon olamida ilmiy-madaniy jihatdan eng rivoj topgan o'lka sifatida mashhur bo'lib, bu yerda qadimiy an'analar bilan arab, fors, qisman hind hamda qadimgi yunon ilmiy-madaniy an'analari qorishuvi asosida islomiy, falsafiy va tabiiy ilmlar — astronomiya,

matematika, tibbiyot, kimyo, dorishunoslik, jug'rofiya kabilar rivoj topdi. Bu yerda mashhur hadishunoslik va islom fiqhshunoslik maktablari shakllanib, tarixshunoslikda muhim asarlar vujudga keldi[10].

Shu bilan birga matematika, astronomiya, tibbiyot, mantiq, tilshunoslik, tarix kabi ilmlar, madaniyat, ma'naviyatning rivojida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etgan, din, islom dinining nazariy masalalari bilan birga axloqiy tomonlari ham keng rivoj topganini ko'ramiz[12]. XI-XII asrlarda ijtimoiy fanlar ham anchagina taraqqiy etdi. Masalan, shoir Abu Abdullo Rudakiyning prozaik asarlari, Abulqosim Firdavsiyning «Shohnoma»si, Gardiziyning «Zayn-ul-bahor» («Go'zal xabarlar») asari, Majididdin Admoning «Tarixi mulki Turkiston» («Turkiston tarixi»), Nizomulmulkning «Siyosatnoma»si, Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilik» asarlari shu davrga oid bo'lib, undan tashqari shu davrlarda Zamaxshariy, Mahmud Qoshg'ariy, Amak Buxoriy, So'zani Samarqandiy kabilar ham ijod etdilar[12]. Movarounnahr va Xorazmda X-XIII asrlarda ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida yuz bergan ijobiy yutuqlar va mutaffakkirlar haqida gap ketganda, ana shu yutuq va mutaffakkirlarning asosiy omili va sababchisi bo'lgan markazlashgan mustaqil davlatning vujudga kelganligini nazar-e'tibordan qochirmasligimiz kerak, albatta. O'z mavqeyi va tutgan o'rni jihatidan xalqaro maydonda katta e'tibor va nufuzga ega bo'lgan xorazmshohlar Otsiz, Takash, Alouddin Muhammad singari tadbirkor va uzoqni ko'ra oladigan davlat arboblari davrida har tomonlama rivojlanib, madaniy tarqiyotda muvaffaqiyatlarga erishdilar[12]. Chunki bu hukmdorlar davrida mamlakat mustahkamlandi, nisbatan tinchlik, osoyishtalik va barqarorlik vujudga keldi. Natijada moddiy ishlab chiqarish rivoj topdi, hunarmandchilik va savdo taraqqiy etdi, madaniyat gurkirab o'sdi.

Bu davrda "Buyuk Ipak yo'li"ning o'rni va ahamiyati oshdi, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivoj topgan obod va ko'rkam shaharlar vujudga keldi. Buni shundan ham bilish mumkin al-Muqaddasiyning yozishicha, (985-yilda yozgan) 830-933-yillarda Xorazmda 13 ta shahar mavjud bo'lgan bo'lsa, yarim yildan so'ng shaharlar soni 33 taga yetgan. Bular: Kot, Gardmon, Oyxon, Orzaxiva, Noqfog, Mizdakxon, Jashira, Sadvor, Zardux, Borategin, Madmimiya (Jayxun daryosining o'ng sohilida), Jurjoniya, Raxushmison, Madanisan, Xiva, Kardaran, Hazorasp, Jigarband, Joz, Darg'on, Jit, Kichik Jurjoniya, ikkinchi Jit, Safdor, Nuzvor, Zamaxshar, Ruzun, Vazirmand, Vaskaxankas, Andarogonlardir[10]. Muqaddasiyning so'zlariga qaraganda, Xorazm aholisi aql-zakovatli, fikr ilmni egallagan ma'rifatli kishilar bo'lganlar.

Xalifalik shaharlarida fiqh, adabiyot, Qur'onni o'rganish sohasida shogirdi bo'lmagan xorazmlik imom (bu yerda yirik olim ma'nosida) kamdan-kam uchraydi. IX-XII asr ma'naviy hayotida islom dini muhim o'rin egallaydi. Bu davrda musulmon Sharqida keng tarqalib, jahon dini darajasigacha ko'tarilgan islom dini va shariat musulmon dunyosining mafkurasiga aylandi. Movarounnahr aholisi o'z e'tiqodi va xat savodidan mahrum bo'lib, islom dini qabul qilishga, shar'iy ahkomlarini bajarishga, shuningdek, arab tili va yozuvini o'rganishga majbur bo'ldi[4]. Ko'p vaqt o'tmay e'tiqodli xalq o'ziga yot bo'lgan arab imlosida xat-savod chiqarishga kirishdi.

Xorazmlik mashhur alloma arab va g'ayri arablar ustozlari deb ta'riflangan **Umar az-Zamaxshariy (1074-1144)** Xorazmning Zamaxshar qishlog'idan bo'lib, asosan ijtimoiy ilmlar sohasida shuxrat qozongan bir necha yil Iroq va Arabistonda bo'lgan. Zamaxshariy o'zining arab adabiyotiga oid "Asos ul-balog'a" ("So'zga ustalik asoslari"), "Samim ul-arabiya" ("Arab tilining mag'zi") "Muqaddimat ul-adab" ("Nafis adabiyotga muqaddima"), "Maqomat" kabi asarlari bilan tilshunoslar ichida mashhur bo'ldi. Zamaxshariyning buyuk xizmatlaridan yana biri uning "Asmou al-avdiya va-l Jibol" ("Vodiy va tog' ismlari") jo'g'rofiy lug'atidir. Unda Arabiston, Suriya, Misr, Iroq, Eron, Hindiston, Ispaniya, O'rta Osiyodagi jo'g'rofiy nomlar izohi beriladi[10]. Bu esa asarning amaliy ahamiyati behisob ekanligini ko'rsatadi. Olim arab tili grammatikasi, lug'atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, jug'rofiya, tarix, tafsir, hadis va fiqhxga doir 50 dan ortiq asarlar yaratgan, ularning ba'zilar bizgacha yetib kelgan. Jumladan, arab tili grammatikasini o'rganishda yirik qo'llanma hisoblangan "Al-Mufassal", "Sharh tobiat kitob Sibavayh" – "Sibavayhning (taniqli arab tilshunosi) kitobiga yozilgan mukammal sharh", Xorazmshoh Alouddavla Abul Muzaffar Otsizga bag'ishlab yozilgan "Muqaddimat ul-adab", jug'rofiyaga oid "Kitob al-jibal va-lamakin va-lmiyax" ("Tog'lar, joylar va suvlar haqida kitob"), "Asos al-balog'at", "Al-Qustos fil aruz", musulmon olamida mashhur bo'lgan "Al-Kashshof an-haqoiq it – tanzil va uyin fi vujuh it-ta'vil" ("Qur'on haqiqatlari va ularni sharhlash orqali so'zlar ko'zini ochish")[12] va boshqa ko'plab asarlari mavjud.

Faxriddin Roziy (1148-1210) Eronning Ray shaharida tug'ilib, umrining ko'p qismini O'rta Osiyoning Buxoro, Xo'jand, Marv, Urganch shaharlarida o'tkazgan, xorazmshohlar saroyida xizmatda bo'lgan, ilmiy munozaralarda faol ishtirok etgan. U o'z davrining qomusiy olimi bo'lgan falsafa, mantiq, islom, huquqshunoslik, filologiya, tibbiyot sohalarida 150 dan ortiq ilmiy risolalar, she'rlar yozgan. Roziy o'z ilmiy faoliyati, xususan o'zining ilmiy falsafiy risolalarida qadimgi yunon olimlari Aristotel, Geraklit, Epikur, Demokrit asarlarida, shuningdek Sharqning mashhur mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino asarlaridan foydalangan ularga sharhlar yozgan. U o'z sharhlarida o'zidan avval o'tgan faylasuflar asariga o'z munosabatini bildiradi, ilmni, falsafani ulug'laydi. Olimning "Muftax al-ulum", "Nihoyat al-ulum"

asarlarida olamni bilishning turli yo‘l va usullari, inson doimo o‘z bilimni ortira borishi zarurligi, bilim xisssiyot va aql-tafakkur orqali qo‘lga kiritilishi mumkinligi haqidagi muhim g‘oyalar olg‘a surildi[12]. Roziy o‘zining qator asarlarida mantiq masalalariga, tafakkurning qonun-qoidalariga maxsus boblar ajratgan, mantiq ilmining inson tafakkuri rivojida muhim rol o‘ynashini maxsus ta‘kidlab o‘tgan.

Bu davrda O‘rta Osiyoda yashagan tarixshunos **Muhammad Nasaviy** (1249 yilda tug‘ilgan) ning Chingizxon qo‘shinlari tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi va unga qarshi olib borilgan xorazmshohlar kurashi tarixini yorituvchi “Sulton Jaloliddin Mangburunning hayoti yo‘li” nomli arab tilidagi asari nihoyatda muhim tarixiy manbadir. Nasaviy Chingizxon qo‘shiniga qarshi kurashga rahbarlik qilgan va kurashda ajoyib qahramonlik ko‘rsatgan. Xorazmshohning o‘g‘li Jaloliddin Manguberdining shaxsiy kotibi bo‘lgan, o‘zi ham mo‘g‘ullarga qarshi kurashda faol ishtirok etgan[10]. Bu tarixiy asar Bokuda Ozarbayjon Fanlar Akademiyasining akademigi Z.Buniyatov tomonidan rus tiliga o‘girilgan va sharhlari bilan nashr etilgan. Yana bu davrda yashab ijod etgan tarixshunos olimlar Abu al-Hasan ibn Muhammad al-Xorazmiy, Arslon al-Abbos al-Xorazmiy, Mahmud an-Nasaviy, Abul Fath al-Buxoriy, Abu Muzaffar al-Marvoziy as-Samaniy kabilarni hamda ularning turli shahar va davlatlar tarixiga, xususan, Xorazm, Marv, Samarqand tarixiga bag‘ishlangan muhim asarlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Xorazmshohlar davlatida, ayniqsa, Sulton Takish va Alouddin Muhammad davrlarida madaniy hayot ravnaq topgan. Ayniqsa, qasidago‘y va dostonchi shoirlar ijodi gullab-yashnagan. Xorazm she‘riyat maktabining deyarli barcha vakillari saroy shoirlari edilar[6]. Shulardan ko‘zga ko‘ringani shoir va olim **Rashididdin Muhammad al-Umariy** (1115-1182) edi. U past bo‘yli, kalbosh, ko‘rimsiz bo‘lgani uchun Vatvot–jajji qush laqabini olgan edi[6]. U Balxda tug‘ilgan va Xorazm madrasalarida ta‘lim-tarbiya olgan. Maktublar yozishda yuksak mahoratga erishgani uchun yuqori martabalarga erishib, uch hukmdor Otsiz, El-Arslon va Takish sultonlar saroyida kotibul-insho vazifasini bajargan. Arabiy va forsiy nomalar bitishga mohirligidan Xorazm sultonlarining arzandasi bo‘lib yashadi[6].

Rashididdin Vatvot maktublarini turli badiiy vositalar, tashbehtar, go‘zal o‘xshatishlar, nozik va o‘tkir fikrlar bilan bezatib qofiyali nasr-saj usulida yozardi. U boshqa iste‘dodli shoirlarga g‘amxo‘rlik qilar, shoirlar ham uning yetakchiligi, rahnamoligini tan olar edilar. Rashididdin Vatvot o‘zining she‘riyat nafosati haqidagi “Hadoyiq-us-sehr fi daqoyiqi ash-she‘r”. (“She‘r san‘atining sehrli bog‘lari”) kitobini Xorazmshoh Otsizga bag‘ishladi. U ko‘pchilik qasidalarini Tabariston ispahbodi (chegara viloyat hokimi) Nusratiddin Abul-Fath Rustamga bag‘ishlar edi. Ispahbod esa shoirga har yili 500 dinor oltin pul, ipak dastor, jubba va yasatig‘li ot hadya qilar edi[6].

Yuqorida aytib o‘tilganidek, Vatvotning “Rasoil” (“Nomalar”) to‘plami juda qimmatli[12]. “Nomalar” ikki qismdan iborat:

1. Xalifalar, hukmdorlar (podshohlar), sultonlar, vazirlar, amirlar, voliylar, qozilar va muftiylarga bitilgan.

2. Ulamolar, shayxlar, mashhur kishilar, shoirlar, do‘stlar va boshqalarga yozilgan maktublar.

Bu esa davrning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotini o‘rganishda g‘oyat muhim ahamiyatga ega. **Jamoliddin Muhammad ibn Abdurazzoq va uning o‘g‘li Kamoliddin Ismoil** Isfaxoniy - Isfahon she‘riyati maktabining atoqli vakillaridan. Jamoliddin asosan qasida va g‘azallar yozardi. Uning ayniqsa isfaxonlik Sa‘d va Xo‘jandiy xonadonlariga atalgan qasidalar mashhur. U 1192 yilda vafot etgan. Jamoliddinning o‘g‘li Kamoliddin Ismoil (1172-1232) atoqli qasidago‘y shoir. U arab va fors tillarida g‘azallar bitgan. U 20 yoshida otasining o‘limiga bag‘ishlangan mashhur marsiyasini yozdi va bu unga shuhrat keltiradi. Ammo, uning shuhratini ko‘rolmagan hasadgo‘ylar sababli hayoti og‘irlashadi. Go‘zal ma‘nolarni ochgani uchun Kamoliddin “Halloqi maoniy” (“Ma‘nolar yaratuvchi ijodkor”) laqabini olgan. U xorazmshohlar Takishga, Alouddin Muhammadga, Jaloliddin Manguberdiga, G‘iyosiddin Pirshohga, Fors otabegi Sa‘d ibn Zangiy va uning o‘g‘li Abu Bakrga atab qasidalar yozdi[6]. Keyinchalik Kamoliddin mashhur shayx avliyo Shihobiddin Umar ibn Muhammad Suhravardiyning ta‘siriga tushib, tasavvufiy ruhida she‘rlar yozadi. Mo‘g‘ullar Isfaxonga bosib kelganida (1237 yil 21 dekabr) bir mo‘g‘ul xazina izlab, shoirni o‘ldiradi. U so‘nggi ruboysini o‘z qoni bilan yozdi. (Bu paytda sulton Jaloliddin vafot etgan, mo‘g‘ullar zulmi avjiga chiqqan edi). Molikul-kalom Hoja Zahiriddin Tohir ibn Muhammad Faryobiy (1160-1202) iste‘dodli shoir, Asiriddin, Abul Fazl Muhammad ibn Tohir Ahsikatiy (vaf. 1184) - Xorazmshohlar zamonidagi atoqli shoir va ulamolardan biri “Sulton ul - fuzalo” (“Fozillar sultoni”), Farg‘ona viloyatining Ahsikat shahridan edi. Xorazmshohlardan sulton Takish va El-Arslon zamonlarida Buxoroda yashab ijod qilgan. Malik ash-shuaro va malik al-fuzalo mavlono Sayfiddin Isfarangiy ham Ahsikatiyga ergashib, g‘azallar va qasidalar yozgan. Mavlono Sayfiddinning devoni 12 ming baytdan iborat. Xorazmshohlar zamonidagi atoqli shoirlardan yana biri G‘iyosiddin Abul-Majid Muhammad ibn Hasan ibn Ibrohim al-Jandiy edi. Xorazmning o‘sha zamondagi mashhur shoir va adiblaridan yana Faxrul-mashoyix Abul Qosim Ali ibn Muhammad ibn Ali Adib al-Xorazmiy, Faxrul-afozal Abu Hafz Umar ibn Muhammad ibn Umar

Xorazmiy, Kamoliddin Abul-Faraj Yusuf ibn Mahmud ibn Ahmad Samarqandiy, Muayyanud - din Abu Sa'd Ibrohim ibn Foris ibn Rustam Xorazmiy va boshqalarning nomlarini keltirish mumkin. Xorazmshohlar davlatida bundan tashqari, fan va madaniyat, ijtimoiy va siyosiy hayotda yorqin iz qoldirgan buyuk allomalar yashagani manbalardan ma'lum[11]. Shulardan ba'zilarini eslatib o'tamiz:

1. Al-Hakim Ali ibn Muhammad al-Hijoziy al-Qo'iniy atoqli shifokor, tibbiy ilmlarning bilimdoni. Uning tib ilmi va amaliga oid nomlari bor (rasoil) eng buyuk Sulton Sanjar sharafiga u "Kitob mafoxir ul-atrok", ("Turklarning faxrli ishlari haqida kitob")ni yozgan. Hakim Ali Hijoziy "Kitob fi-l-hikmat" asarini Xorazmshoh Otsiz ibn Muhammadga bitgan. U Umar al-Xayyomiyning shogirdi bo'lgan.

2. Faylasuf olim Bahovuddin Abu Muhammad Abdul Jabbor ibn Muhammad Sobit ibn Xorogiy Marv donishmandlaridan biri, astronomiya va mantiqqa doir asarlar muallifi. Otsiz uning ilmini qadrlab Xorazmga chaqirib olgan. Uning tarixga oid kitoblari ham bor.

3. Abul-Mafohir Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul-Jalil Umariy kotib al-Buxoriy al-Xorazmshohiy. Laqabiga ko'ra, Muhammad Umariy Xorazmshoh Otsiz saroyida kotiblik qilgan.

4. Amir sayyid imom Zayniddin Ismoil ibn Hasan tabib. "U nodir asarlari bilan tib va boshqa ilmlarga jon kiritdi. Xorazmshoh Otsiz uzoq yillar davomida unga izzat-hurmat ko'rsatdi. Xorazmda imom Zayniddin quyidagi asarlarini yozdi: "At-Tib al-mulukiy" ("Shohlar uchun tib kitobi"), "Kitob ul-ag'roz" ("Niyatlar kitobi"), "Kitob fi radd ul-falosifa" ("Faylasuflarga raddiya"), "Kitob tadbir yavm va layla" ("Kecha-kundiz tadbiri"), "Kitob vasfnoma" va boshqalar.

5. Abul-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad Marvon al-Xorazmiy adib, laqabi Hujjatul-afozil sayyidul udabo va faxrul-mashoix (fozillar hujjati, adiblar hojati va shayxlar faxri). Mahmud ibn Umar Jorulloh Zamaxshariyga adab ilmidan dars bergan. Shoir sifatida ham tanilgan (vaf. 1164).

6. Abu Muhammad ibn Mahmud ibn Muhammad ibn Abbos Arslon Xorazmiy (1099-1172) – ilohiyotchi va tarixchi olim "Kofiyul - fiqh" va "Tarixi Xorazm" kitoblarining muallifi.

7. Al-Hakim Abu Ja'far ibn Muhammad Buxoriy (vaf. 1156) - qadimgi donishmandlarning ilmlarini (Aflotun, Arastu, Batlimus asarlarini) yaxshi bilgan.

8. Abul-Vafo Muhammad ibn Muhammad ibn Qosim Ahsikentiy – adib va shoir, imom va til, tarix olimi (vaf. 1126).

9. Ahmad ibn Muhammad ibn Qosim Ahsikentiy – Muhammad Ahsikentiyning ukasi. Adib va shoir.

10. Faxriddin Muhammad ibn Umar ibn Xusayn ar-Roziy (1148-1210) - Xorazmshoh Takish sharafiga "Javome' ul-ulum" ("Ilmlar yig'indisi") qomusiy asarini yozgan.

11. Shamsiddin Muhammad ibn Ashraf ibn Xusayn Samarqandiy (vaf.1204) – "Risola fi adabul bahs" ("Bahs odobi haqida risola") muallifi.

12. Muhammad ibn Umar ibn Xolid Muhammad ibn Umar al-Chag'miniy al-Xorazmiy falakiyot, astronomiya olimi "Al-Mulaxxas filhay'at" ("Astronomiyadan muxtasar kitob") muallifi. Bu asarida Chag'miniy sayyoralarning fazo va zamondagi harakati, Quyosh va Oy tutilishi, Yer qimirlashi sabablari, fasllarning almashuvi, kecha va kunduz tengligi, qutblar, ekvator, meridian chiziqlarini aniqlaydi.

13. Malikul-ulamo Abul-Muzaffar Mas'ud ibn Muhammad ibn Sadid Xo'jandiy - taniqli adib va lashkarboshi.

14. Minhajiddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al- Marg'iloniy - fiqh olimi.

15. Minhajiddin Muhammad ibn Umar ibn Abul fatx Buxoriy - kotib va muarrix[12].

Shuningdek, Abul-Muayyid Muvaffaq ibn Ahmad al-Makkiy shoir va adib, Abu Mador ad-Dabbiy Xorazmiy, Malik Nusratiddin Hamza ibn Muhammad ibn Umar ibn Hamza an-Nasaviy Niso shahri hokimi, shoir, bashoratchi, Sirojiddin Ya'qub Sakkokiy falakshunos, shoir, ilm-fanning barcha sohalarida asarlar yozgan, Abdul-Karim ibn Muhammad ibn Mansur Abu Sa'id ibn Abul-Muzaffar al-Marvoziy as-Sam'oni (vaf.1167) Marvning mashhur ulamosi, adib va tarixchi, Shamsiddin Muhammad ibn Qays ar-Roziy adib va olim, Zahiriddin Muhammad ibn Umar ibn Muhammad Buxoriy-Nujobodiy ilohiyotchi olim, Taho ibn Ibrohim ibn Ahmad ibn Is'hoq shayx yoki Faqihul-a'lam imom Zayniddin Abu Bakr al-Buxoriy (vaf.1252) faqih va adabiyotchi olim, Qosim Abu Muhammad Buxoriy (1160 yilda tug'ilgan), Majiddin Nasaviy-olim va shoir, Shihobiddin Nasaviy shoir, tarixchi, davlat arbobi. Xorazmshoh sulton Jaloliddin devonida munshiylik vazifasida xizmat qilgan[12]. Ba'zi paytlarda elchilik ham qilgan, Muhammad ibn Najib Bakron jug'rofiy olim va boshqa olimu shoirlar xorazmshohlar davrida ijod qilganlar.

Mo'g'ullar bosqini arafasida Xorazmda arab sayyohi va geografiyasi Ibn Yoqut ham Xorazmning yuksak darajasida taraqqiy etgan o'lka ekanligini qayd etib o'tgan edi. G'arb ayniqsa, rus tarixchilari Sulton Alouddin Muhammad hukmronligi davrini o'ziga xos "Renessans" davri, ya'ni "Xorazm Uyg'onish" davri deb atalishi ham bejizga[10]. U yoshligidanoq saljuqiylar davlat poytaxti Marvda, va o'sha davrda Sharqning eng go'zal va katta shaharlari bo'lgan xorazmshohlar poytaxti Gurganjda zamonasining buyuk allomalaridan etarli bilim olgan. Ulug' sarkarda, mohir diplomat va ma'rifatli hukmdor bo'lmaganida, Sulton Alouddin bu

daraja yuksaklikka ko'tarilmagan, o'zi esa, buyuk boshqaruvga, Markaziy Osiyo, jumladan Xorazm va Movarounnahrni yuksak fan va madaniyat markaziga aylantirmagan bo'lardi. Bularning barchasi Sulton Alouddin Muhammadning qudratli hukmdor hamda fan va madaniyat homiysi ekanligidan dalolat beradi. Shahobiddin Xivqiy o'z davrining eng bilimli davlat arboblariidan biri. Islom dinini davlat boshqaruvining barcha masalalarida o'ziga xos fikrga ega bo'lsa, doimiy xavfsizlik yuzasidan ish ko'rgan[11]. An-Nasaviyning yozishicha, Xorazmshoh Sulton Muhammad barcha ishlarda dono, ishbilarmon Shaxobiddin Xivaqiy bilan maslaxatlashgan va fikrlariga quloq solgan.

Xorazmshohlar davri ilm-fan va san'at hayoti Saljuqiylar davrining tabiiy bir yuksalishi o'laroq bo'y ko'rsatadi. Xorazmshohlar davlatining qurilish davrida yashagan olim va san'atkorlarning ko'pchiligi Saljuqiylar madrasalarida ta'lim, tahsil olgan edilar. Mintaqa esa hali eski davrlardan beri muhim ilm markazi sifatida dong taratgan bir qancha shaharlarni o'z tanasida saqlab kelayotgan edi. Misol uchun, Isfaxon hadis tahsil qilingan markazlardan biri edi. Gurganch (Urganch) davlatning poytaxti bo'lgani kabi madaniy markaz ham edi. Marv, zotan, Saljuqiy davlatining poytaxti o'laroq juda muhim bir ilm-fan markazi ham edi. Saljuqiy Sulton Sanjarning oxirgi davrlarida bo'lib o'tgan tartibsizliklar tufayli ilm va san'at hayoti salbiy jihatga yuz tutgan bo'lsa, Xorazmshohlar davrida ham shaharning porloq hayot markaziga aylanishi uzoq vaqt davom etmagan edi. Mo'g'ul istilosining boshlanishidan qisqa muddat oldin Marvda bo'lgan Yoqut al-Hamaviy bu shaharning qanchalik muhim bir ilm markazi bo'lganini ko'z o'ngimizga yoyib tashlaydigan ma'lumotlar bermoqdadir. Uning qayd etishiga ko'ra, shaharda bir qancha kutubxonalar mavjud bo'lib, ularning ba'zidagi kitoblar soni o'n ming jilddan oshiq edi. Xurosonning Hirot, Balx, Nishopur kabi buyuk shaharlarining deyarli barcha olimlari ilm va san'at faoliyatlari bilan dong taratgan markazlar edi. Nishopur Somoniylar davridan beri ilm va san'at markazi edi va Xorazmshohlar davrida bu ahamiyatini davom ettirgandi[3].

Xorazmshohlar huddi Saljuqiy hukmdorlari kabi ilm va san'atga ahamiyat berardilar. Olimlarni va san'atkorlarni ko'pincha Sultonlarning yonida ko'ramiz. Sulton Jaloliddin Xorazmshoh Ramazon oyida huzur darslarini (huzur darslari-podshohning huzurida berilgan darslar va qilingan ilmiy tortishuv.) tashkil qilar va shaxsan o'zi qo'shilgan bu yig'ilishlarda aytilganlarni tinglaganidan keyin o'zining fikrlarini ham gapirar edi[10]. Hukmdorlarning taxtga chiqishida jo'shqin, hayajonli ruboiylar va qasidalar aytgan yoki ularga bir asarlarini bag'ishlagan, hadya qilgan olim yoki san'atkorlar ayni paytda vafot etgan hukmdorning ketidan tutilgan motamga o'zlarining adabiy mahsulotlari bilan hissa qo'shardilar. Bu odatlar hatto, shubhasiz, olim va san'atkorga berilgan ahamiyatni ko'rsatgan. Bundan tashqari hukmdorlar olim va san'atkorlarni himoya qilganlari kabi ularga ehsonlar qilib ijodga undab ishlarini tashviq qilardilar.

XIII asrning boshlarida Chingizxon boshliq mo'g'ullarning kuchli davlati vujudga keldi. Muhammad Xorazmshoh bilan Chingizxon o'rtasida aloqalar savdo-sotiq, karvonlar yuborishdan boshlagan bo'lsada, 1218-1220 yillar atrofida ular orasida nizo kuchaydi va Chingizxon katta qo'shin bilan Xorazmshoh davlatiga yurish boshladi[10]. Alouddin Muhammad Xorazmshoh o'z askarlarini katta shaharlarga taqsimlab, Chingiz askariga qarshilk ko'rsatishga harakat qildi. Lekin mo'g'ullar birin-ketin Movarounnahr shaharlarini zabt etib, talon-taroj qildilar, olim-fozillar quvg'inga uchradilar, bozorlar, me'moriy yodgorliklari, madrasalar xonavayron bo'ldi. Zamaonasining ayrim mashhur davlat arboblari, shoir mutafakkirlari tashqi bosqinchilarga qarshi vatan himoyasi uchun kurashda qurbon bo'ldilar. Bu bosqin katta hududni o'ziga bo'ysundirgan Xorazmshohlar davlatiga qarshi shiddatli janglar bilan boshlandi, deyarli ikki yil davomida Movarounnahr ham bosib olindi olimu fozilar o'ldiridi, boshqa mamlakatlarga quvg'in bo'ldi, ilm-fan, madaniyat keskin tushkunlikka yuz tutdi.

Lekin ilk Uyg'onish, IX—XII asrlardagi madaniy yuksalish Markaziy Osiyoning so'nggi ma'naviy rivojida o'chmas iz qoldirdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. – T.: O'zbekiston, 2019. – 400 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – T.: O'zbekiston, 2020. 400 b.
3. Ёқут ал-Ҳамавий. Муъжам ал-удабо. Миср, 1925, 1929, 1931.
4. Juvayniy Alouddin Atomalik. Tarixi Jahonkusho. (Jahon fотиhi tarixi) / Mas'ul muharrirlar: H.Boltaboyev, M.Mahmudov. – Tos'hkent: MUMTOZ SO'Z, 2015. – 504 b.
5. Azamat Ziyο. O'zbek davlatchiligi tarixi. - T.: Sharq, 2000.
6. Бартольд В.В. Туркестан в поху монгольского нашествия// Сочинения. - М., 1963. Т. 1. 760 с.
7. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097-1231 г. - М., 1986. - 247 с.
8. Oydin Tonariy. Jaloliddin va uning davri. (Turk tilidan Boboxon Muhammad Sharif tarjimasι.) - T.: Sharq, 1999.
9. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Қадимги замонлардан ҳозиргача. –Тошкент, 1959. -Б.132-137.
10. Sagdullayev A., Ergashev F. O'zbekiston tarixi fani bo'yicha o'quv qo'llanma. – T., Yangi asr avlodi, 2009. –B
11. <http://www.khorezmiy.uz/oz/pages/view/322>